

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 44-53.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):44-53.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.713
<https://doi.org/>

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Екатерина Юрьевна Афендикова

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
ekaterina-mamchenko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9371-4851>

Аннотация. В работе представлены основные этапы стратегического планирования в коммерческом банке и методы управления банковскими рисками в неблагоприятных экономических условиях, вызванных кризисами мирового хозяйства. Обоснована актуальность использования современных методов управления банковскими рисками, посредством обозначения положительных и отрицательных последствий их применения. Рассмотрены специальные инструменты и методы контроля банковских рисков. Изучено влияние чрезвычайных ситуаций на деятельность банковского сектора в целом и коммерческого банка в частности, таких как пандемия COVID-19 2019-2023 гг., начало специальной военной операции на Украине в 2022 году. На основе изученной теории представлены возможности применения методов управления банковскими рисками на практике в условиях развития суверенной экономики Российской Федерации.

Ключевые слова: коммерческий банк, стратегия коммерческого банка, банковские риски, управление банковскими рисками, налог Гезелля, JAK-банкинг

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Афендикова Е. Ю. Особенности управления банковскими рисками в современных коммерческих банках // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 44-53. <https://doi.org/> .

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN MODERN COMMERCIAL BANKS

Ekaterina Yu. Afendikova

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
ekaterina-mamchenko@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-9371-4851>

Abstract. The paper presents the main stages of strategic planning in a commercial bank and methods of managing banking risks in adverse economic conditions caused by global economic crises. The relevance of using modern methods of bank risk management is substantiated by identifying the positive and negative consequences of their use. Special tools and methods of bank risk control are considered. The impact of emergencies on the banking sector in general and commercial banking in particular, such as the COVID-19 pandemic in 2019-2023 and the start of a special military operation in Ukraine in 2022 has been studied. Based on the studied theory, the possibilities of applying banking risk management methods in practice in the context of the sovereign economy development of the Russian Federation are presented.

Keywords: commercial bank, commercial bank strategy, bank risks, bank risk management, Gesell tax, JAK-bank model

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental research work «Methodological and organizational processes of financial system formation», R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Afendikova E. Yu. Features of risk management in modern commercial banks // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):44-53. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях мировых финансовых кризисов, вызванных различными макроэкономическими факторами, особую роль в формировании стратегии финансово-кредитных учреждений отводят управлению рисками. В современных условиях существуют различные методы по управлению и минимизации последствий финансовых рисков в коммерческом банке: страхование и перестрахование, хеджирование, диверсификация инвестиционного портфеля организации, консультирование по поводу применения банковских стратегий. Следует отметить, что несмотря на разнообразие методов управления банковскими рисками, требуются анализ последствий финансовых, в том числе и банковских рисков, и их превентивная минимизация в условиях мировых кризисов.

В контексте нестабильности финансовой системы банковская стратегия подвержена корректировке, а корректировка стратегии связана с принятием новых финансовых рисков в деятельности коммерческого банка. Таким образом, проблема минимизации рисков коммерческого банка при корректировке его стратегии требует основательного исследования, поскольку завоевание рынка банковских услуг возможно при рациональном стратегическом финансовом планировании и при стабильной экономической системе в государстве.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является выявление особенностей управления банковскими рисками в современных коммерческих банках.

Исходя из поставленной цели задачами исследования являются: выявление

и систематизация проблем, с которыми сталкиваются современные российские коммерческие банки; выявление внутренних и внешних рисков, влияющих на деятельность коммерческих банков в России; составление рекомендаций по минимизации внешних и внутренних рисков.

Методы исследования

Методы исследования в научной работе: теоретическое обобщение и группировка – использованы для изучения рисков банковской деятельности и их классификационных признаков; структурный анализ – применены для выделения инструментов управления банковскими рисками.

Информационной базой послужили научные статьи, исследующие проблему внешних и внутренних рисков, которые возникают при управлении коммерческими финансово-кредитными учреждениями, публикуемые российскими и иностранными авторами; официальная статистика центральных банков России и иностранных государств.

Результаты исследования и их обсуждение

В условиях нестабильности мировой финансовой системы и усиления конкуренции на рынке банковских услуг актуализируется вопрос формирования и совершенствования стратегии развития коммерческой финансово-кредитной организации. Необходимость исследования формирования и применения стратегии коммерческой финансово-кредитной организации обусловлена тем, что рационально выстроенная стратегия состоит в получении максимальной финансовой выгоды, то есть прибыли, получаемой капиталистом, и минимизации издержек оказания услуг в сфере банковского бизнеса.

Согласно автору Королёвой М. Л., стратегическое планирование для услуг банковского дела представлено в виде одной из необходимых функций управления в коммерческом банке, направленной на достижение поставленных учредителями банка целей и задач [1].

Сущность стратегического планирования, согласно Королёвой М. Л., состоит в непрерывном процессе, включающем в себя комплекс из трёх элементов: разработка стратегии банка, бизнес-план и бюджетирование.

В услугах банковского дела составление стратегического финансового плана является комплексным процессом, начинающимся с определения целей и задач коммерческого банка, соответствующих его возможностям. Затем определяется корпоративная стратегия коммерческой кредитной организации, учитывающая все особенности и запросы подразделений кредитной организации, а также корпоративная стратегия должна предусмотреть внесение соответствующих корректировок в стратегический план коммерческой кредитной организации. Подобные изменения, например, изменения в контроле норматива текущей ликвидности, в стратегическом плане коммерческого банка могут внести существенный вклад в результат коммерческой и банковской деятельности кредитной организации [2].

Схема процесса формирования стратегического плана коммерческого банка представлена на рисунке 1.

При избрании сформированной корпоративной стратегии определяются цели и задачи банка. Учредители при формировании корпоративной стратегии должны чётко представлять, как преследуемые ими цели в завоевании рынка финансовых услуг, так и методы управления кредитной организацией, то есть совмещение факторов коммерческой деятельности банка (то есть персонал и капитал банка, в частности). Миссия формируется на уровне Совета директоров коммерческого банка и может изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

Рисунок 1 – Процесс банковского планирования
Figure 1 – Bank planning process

При постановке задач банка формулируются определённые задачи на базе миссии коммерческого банка и ценностных ориентаций, определённых учредителями коммерческого банка.

То есть постановка задач банка – это конкретное выражение его целей, миссии банка, и определяются они в зависимости от внешних или внутренних факторов, оказывающих влияние на выполнение поставленных задач.

Исследование продуктов и услуг, поставляемых российскими банками, выявило определённую специфику и односторонность их построения. Практически все банки действуют, исходя из своих концепций, суть которых заключается в удовлетворении только тех потребностей, которые важны банку как коммерческому учреждению.

При формировании стратегических финансовых планов необходимо составлять политику управления рисками с использованием методов нейтрализации финансовых потерь (рисков), то есть банковских рисков.

Автор Юзвович Л. И. излагает содержание категории банковского риска как риск, характерный для коммерческого банка, который предполагает наступление неблагоприятного события, повлекшего за собой отрицательный результат в деятельности коммерческого банка [3], то есть банковские риски связаны с потерей финансовых выгод (прибыли капиталиста), вследствие неэффективного и нерационального стратегического планирования, частичной реализации потенциальных финансовых возможностей банка, которые приводят к существенным финансовым потерям.

Поэтому для формирования эффективной финансовой стратегии следует учитывать рекомендации, задачами которых будет управление финансовыми, в том числе и банковскими рисками, где должна быть отражена возможность возникновения или наличие банковских и финансовых рисков, а также выявлены методы их снижения и нивелирования последствий принятия рисков кредитной организацией.

Необходимой частью составления плана по управлению банковскими рисками является поиск финансовых резервов для нейтрализации рисков, то есть финансирование фондов и мероприятий по снижению рисков, которые уменьшат вероятность наступления неблагоприятного события в целом, и наступление неблагоприятного финансового положения коммерческого банка в частности.

Для качественного управления банковскими рисками коммерческая финансово-кредитная организация должна применять специальные инструменты и методы контроля банковскими рисками [4]:

метод уменьшения количества факторов риска заключается в том, что организация снижает риск путём отказа выдачи кредитов неплатёжеспособным клиентам;

метод отказа от операций с высоким риском может быть эффективным методом решения проблемы, но при отказе от одного риска возможно появление новых финансовых рисков, а отказ от новых рисков может стать следствием финансовых потерь капиталиста;

консультирование по поводу использования эффективности тех или иных методов и средств для преодоления и минимизации рисков, создание резервов по поводу потери ссудного капитала, увеличение банковской маржи и т. д.;

хеджирование при помощи форвард-контрактов между организациями, а также возможность применения фьючерсов и опционов, не затрагивая при этом объём позиции, подверженной финансовому риску;

страхование и перестрахование финансовых рисков, то есть передача определённой части риска на капиталиста-страховщика;

диверсификация бизнеса, то есть создание портфеля ценных бумаг банком и другие.

Схема управления банковскими рисками представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема управления банковскими рисками в современном коммерческом банке

Figure 2 – Scheme of bank risk management in a modern commercial bank

В деятельности коммерческого банка контроль финансовых рисков является необходимым аспектом и одновременно проблемой управления в банковской организации, требующей профессионализма и компетенции топ-менеджмента. Также важно отметить, что необходимо наличие эффективных, рационально выстроенных стратегий и плана, а также распределения значительных сумм, направленных на превентивную ликвидацию финансовых, в частности, банковских рисков или последствий принятия финансовых рисков, включая банковские.

Влияние чрезвычайных ситуаций на деятельность банковского сектора в общем и коммерческого банка в частности может оказать отрицательное влияние на их

деятельность, например, пандемия COVID-19 2019-2023 гг., начало СВО на Украине в 2022 году оказали скорее негативное влияние на деятельность банковского сектора: введение режима самоизоляции и введение режима удалённой работы; введение санкций, в результате чего коммерческие банки Российской Федерации были отключены от систем международных платежей, в частности SWIFT [5].

За период с 2022 по 2023 гг. наблюдались рост и падение валютного и процентных рисков. Так, по состоянию на 1 июля 2023 года наибольшую долю в рыночном риске составляли валютный и процентный риски – 44,5 % и 40,46 % соответственно. Благодаря применению хеджирования, созданию резервных фондов, диверсификации и корректировок стратегии показатель валютного риска снизился до 18,1 %, при этом процентный риск составлял основную часть банковских рыночных рисков (40,5 %).

Высокая доля процентного риска в первую очередь связана с денежно-кредитной политикой Банка России, направленной на ликвидацию инфляции путём корректировок процентной ставки, от которой зависит стоимость ресурсов для обеспечения деятельности коммерческого банка, и вследствие – малого и среднего бизнеса.

К 1 января 2023 года при доле резервов возможных потерь 7,3 % сумма задолженности составила 82 279 млрд рублей, а по состоянию на 1 июля эти показатели выросли на 10,6 % и составили 90 993 млрд рублей и 7,1 %. По состоянию на 1 октября 2023 года сумма задолженности выросла на 19,7 % по сравнению с базисным периодом и составила 98 443 млрд рублей, а доля резервов возможных потерь составила 6,8 %. К 1 ноября 2023 года сумма задолженности выросла на 21,63 % и составила 100 079 млрд рублей, а доля резервов возможных потерь составила 6,6 % [6].

Из приведённых данных можно сделать вывод, что сумма задолженности за анализируемый период имела тенденцию к росту, а доля резервов возможных потерь – к падению, что свидетельствует об увеличении кредитных рисков, но и увеличении кредитных возможностей отдельно взятого банка, что стимулирует рост клиентской базы и количества операций, проводимых отдельно взятым банком.

Динамика роста суммы задолженности и доли резервов возможных потерь представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Анализ роста объёмов суммы задолженности (млрд рублей) и доли резервов возможных потерь (%) за период с 01.01.2023 по 01.11.2023

Figure 3 – Analysis of growth in the amount of debt (billion rubles) and the share of potential loss reserves (%) for the period from 01.01.2023 to 01.11.2023

В период с 01.01.2023 по 01.11.2023 объём ликвидных активов в среднем снизился на 18,8 %, а отношение ликвидных активов к средствам клиентов снизилось на 27,84 %. Это свидетельствует об ухудшении ликвидности отдельно взятых банков, а также может указывать на проблемы с платёжеспособностью в отдельно взятом банке.

Не менее важным следует учесть аспект влияния инфляционных процессов на российскую экономику. Рост инфляции зависит от выпускаемого объёма денежной массы в стране. На 1 января 2025 года, согласно данным Банка России, показатель инфляции составил 9,92 % годовых, а ключевая ставка, принятая в октябре 2024 года, составила 21 %. На 1 марта 2025 года показатель инфляции вырос в 1,04 раза и составил 10,34 %. Если ключевая ставка останется на том же уровне, то показатель инфляции может вырасти. Ползучий рост инфляции связан в первую очередь с военными расходами в стране, однако переход на экономику мирного времени не сможет моментально решить проблему с ползучей инфляцией. Также следует отметить возможность эскалации конфликта в Европе, что может свести полный переход на экономику мирного времени на нет, а значит, ставка Банка России, возможно, будет незначительно снижена, что замедлит инфляционные процессы в стране, но военные расходы могут в определённой степени положительно повлиять на инфляционные процессы.

Усиливающиеся тенденции деглобализации экономики могут привести к новому мировому кризису. Так, 29 августа 2024 года группа специалистов Банка России провела исследование касательно сценариев денежно-кредитной политики России, включая сценарий нового мирового кризиса, который, по легенде сценария, должен произойти к середине 2025 года. Согласно исследованию сценариев, проведённым группой экспертов, в рисковом сценарии ВВП России может сократиться на 3-4 %. Причиной негативного влияния станут не только высокие процентные ставки Центрального Банка и, согласно исследованиям, накопившиеся дисбалансы в финансовой системе, но и торговые войны Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки, запуская тем самым процессы дезинтеграции государств, что может вызвать спад производства и, вследствие этого, новый мировой кризис [7].

В случае гипотетического кризиса российская экономика окажется уязвимее, в отличие от мирового кризиса 2008 года. В случае нового мирового кризиса инфляция в наиболее пессимистичном сценарии может возрасти до 13-15 %. Российская экономика окажется в кризисных условиях, включая и банковский сектор. Возникнут проблемы с обращением денежных средств, ставка ЦБ РФ может быть повышена, что замедлит развитие национального хозяйства, и спрос на банковские продукты может упасть. В таком случае финансово-кредитным учреждениям нужно выработать стратегию и тактику в случае гипотетического мирового кризиса. Также правительству необходимо разработать альтернативные методы кредитования, основанные на принципах свободной экономики Гезелля Й. С. и основанные на практике скандинавских банковских инноваций, и внедрить их в коммерческие банки путём налоговых или кредитных льгот.

Финансово-кредитным учреждениям необходимо применять и корректировать рационально сформированные стратегии, адаптировать коммерческий банк к неблагоприятным событиям, влияющим на экономику банка и страны, применяя методы ликвидации и переноса риска, то есть применяя хеджирование, страхование и перестрахование [8].

На данный момент банкам необходимо искать новые и альтернативные пути развития и адаптироваться к повышению и понижению процентных ставок, влиянию иностранных санкций на российский банковский сектор путём применения новых

методов и средств, направленных также на увеличение благосостояния малообеспеченных слоёв населения. Например, создание специальных условий за счёт социального банковского счёта, то есть использование возможностей финансового сектора для поддержки граждан с невысокими доходами.

Вместе с совершенствованием банковских продуктов должно осуществляться совершенствование методов управления финансовыми рисками. При помощи искусственного интеллекта коммерческий банк может моделировать определённые ситуации, связанные с высоким риском, искать методы решения, прогнозировать результаты применения различных методов управления банковскими рисками и минимизировать их последствия в ходе ведения хозяйственной деятельности отдельно взятым коммерческим банком [9].

Основным направлением банковского сектора, в частности, и всей экономики в целом является переориентация своей деятельности на дружественные и нейтральные страны (Индия, Китай, Турция и пр.) и применение валют иностранных государств в международных расчётах, а также необходимо создание условий для достижения рублём статуса сильной региональной валюты путём создания стабильной экономики, способной конкурировать с экономиками Франции, Германии и США.

Также важным вопросом в сфере банковского бизнеса стоит вопрос цифровизации, потому что дальнейшее развитие искусственного интеллекта и информационно-компьютерных технологий должны обеспечить отдельно взятому коммерческому банку оперативное формирование и корректировку стратегии на будущий период времени с учётом тех реалий, в которых действует банк; снижение расходов на содержание сотрудников, ответственных за планирование, путём применения технологий искусственного интеллекта и сокращения штата сотрудников, проводя оптимизацию отдельно взятого коммерческого банка.

Для противодействия инфляции и удорожанию банковских продуктов в случае начала мирового кризиса можно рассмотреть введение налога Гезелля, который был введён в Королевстве Швеция в 2015 году и действовал до декабря 2019 года [10]. Принцип действия налога Гезелля состоит в том, что ключевая процентная ставка отрицательная, и деньги подвергаются так называемым «отрицательным инфляционным процессам», банковские вклады постепенно утрачивают свою ценность, делая деньги лишь средством обмена, платежа и обращения, лишая их функции накопления, стимулируя скорость обращения денежной массы в стране и замедляя инфляционные процессы в национальной валюте [11]. Также наиболее перспективным направлением считается развитие беспроцентного кредитования по модели JAK-банкинга. JAK-банк впервые появился в Дании в годы Великой депрессии, предоставляя беспроцентное кредитование собственным гражданам. Название финансово-кредитной организации произошло от названия основных факторов производства – Земли (Jord), Труда (Arbete) и Капитала (Kapital). Современный JAK-банк действует на территории Швеции, а его клиентами могут быть только граждане Швеции, и только они могут пользоваться его услугами беспроцентного кредитования. Внешним заёмщикам предоставляется ссуда, а внешним заёмщиком является шведское правительство. Суть беспроцентного кредитования JAK-банкинга состоит в накоплении «очков» («ссудных баллов»), которые прибавляются, если клиент перечислит собственные средства на счёт JAK-банка, заменяя тем самым ссудный процент. «Сберегательные баллы» вычитаются, если клиент берёт кредит на определённые нужды. Таким образом, возможно появление JAK-ипотеки (недвижимость будет приобретаться за накопленные на счёте клиента «сберегательные баллы»), либо «сберегательные баллы» будут автоматически вычитаться с «балльного счёта» клиента [12], JAK-автокредита (автомобиль будет приобретаться за «баллы», либо «баллы» будут вычитаться с «балльного счёта» клиента) и прочих беспроцентных

банковских продуктов, основанных на модели JAK-банкинга. Обеспечение такого банка происходит за счёт членских взносов и ссуды, предоставляемой внешним заёмщикам. Клиент может взять кредит на большую сумму, но клиенту придётся перечислять деньги на счёт после выплаты ссуды, чтобы погасить «задолженность по послесберегательным баллам» так, чтобы «ссудные баллы» и «сберегательные баллы» были равны.

Выводы

Таким образом, для эффективного управления банком могут применяться методы ликвидации и минимизации риска: страхование, перестрахование, хеджирование, консалтинг и так далее. Важным аспектом ведения банковского дела является рационально построенная стратегия и тактика, которая позволит извлечь финансовую выгоду, то есть выгоду предпринимателя. Важно также учесть научно-техническое развитие, активно внедрять технологии искусственного интеллекта, которые вместе с топ-менеджментом смогут составлять стратегию и тактику банка. Необходимо вводить специальные льготные программы, например, социальные счета для малообеспеченных граждан РФ, расширение своей деятельности в иностранных государствах, а также необходима выработка иммунитета к иностранным санкциям.

Направлениями дальнейших исследований в рамках темы научного исследования могут быть следующие: анализ влияния развития информационных технологий и аналитических методов на эффективность управления рисками, исследование повышения роли регуляторов в контроле над управлением рисками в банках.

Для противодействия инфляционным процессам необходима стабильная экономика. Процентный и кредитный риск во многом связан с денежно-кредитной политикой Центрального Банка РФ. Российская экономика на данный момент очень уязвима к гипотетическому мировому кризису, поэтому введение принципов свободной политэкономии Гезелля Й. С. может обеспечить оптимальную скорость обращения денежных средств и замедлит инфляционные процессы, а JAK-банкинг станет альтернативой обычным процентным ипотечным и автокредитам, не мультиплицируя денежную массу в период мирового финансового кризиса, что может дестимулировать инфляционные процессы.

Применение новых технологий и альтернативной бескризисной экономики, рационализм в применении методов минимизации банковских рисков способствует развитию эффективной системы национального хозяйства Российской Федерации, в том числе финансового сектора и рынка банковских услуг.

Список источников

1. Королёва М. Л. Формирование стратегии развития коммерческого банка в современных условиях // Вестник ВУиТ. 2021. № 1(47). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-strategii-razvitiya-kommercheskogo-banka-v-sovremennyh-usloviyah>.

2. Жуплей И. В. Бизнес-планирование: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 2-е изд. Уссурийск: ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 2021. 112 с.

3. Финансовые и банковские риски: учебник / Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. Луговцов, М. Н. Клименко; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухиной; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 336 с.

4. Мешкова Е. Т. Методы управления рисками и капиталом в банках и банковских группах в России // Финансовые рынки и банки. 2022. № 2. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/metody-upravleniya-riskami-i-kapitalom-v-bankah-i-bankovskih-gruppah-v-rossii>.

5. Батурова Н. В. Банковский сектор: влияние санкций и пандемии // Вестник РУК. 2022. № 4(50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskiy-sektor-vliyanie-sanktsiy-i-pandemii>.

6. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации: сайт / официальный сайт Центрального Банка России. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/.

7. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов // Банк России. 2023. URL: https://www.cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2024_2026/.

8. Синиченко О. А. Адаптация банковского сектора к условиям неустойчивости глобальной финансовой среды // Экономические и социальные проблемы России. 2024. № 1. С. 106-125. <https://doi.org/10.31249/espr/2024.01.07>.

9. Сикорская Л. В. Цифровизация банковских услуг и появление новых продуктов как результат пандемии // Современная наука. 2022. № 2. EDN: ККРЕVV.

10. Почему Риксбанк упраздняет отрицательную ключевую ставку спустя пять лет? = Why Sweden just ditched its negative interest rates – after almost five years: сайт / TheLocal.se. 2019. URL: <https://www.thelocal.se/20191219/sweden-abandons-negative-interest-rate-after-almost-five-years>.

11. Свенссон Р. Монетарная Реновация: Когда работал налог Гезелля = Renovatio Monetae: When Gesell Taxes Worked // Международное экономическое обозрение. 2020. № 61(2). С. 821-846 URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4648334.

12. Модель JAK-банка = The JAK Bank Model: сайт / monneta.org. URL: <https://monneta.org/en/the-jak-bank-model/>.

Информация об авторе

Е. Ю. Афендикова – канд. экон. наук, доцент.

Information about the author

E. Yu. Afendikova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 22.04.2025; одобрена после рецензирования 08.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 22.04.2025; approved after reviewing 08.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.